

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

POLÍTICA: ATOS E OMISSÕES

março 26, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião, política

Ano 12 – vol. 03 – n. 15/2024

A política é uma verdadeira arte. A sua concepção histórica, se observada com fidelidade, traduz o lado bom da humanidade. É através dela que se pode imaginar uma sociedade civilizada efetivamente em construção. Mas a política é apenas um meio no qual transitam os homens e mulheres com propósitos, virtuosos ou desvirtuados, afinal, são os homens e mulheres, com virtudes e vícios, que escolhem o exercício da política representativa.

Às vezes, ao contemplar as redes sociais e meios de comunicação em geral, tenho a sensação de que o Brasil ainda não alcançou certos patamares mínimos de compreensão de regras básicas, que nasceram para substituir as agruras dos séculos que antecedem o constitucionalismo. Sim, porque a luta foi árdua para que se alcançasse avanços.

Não há um dia que não se veja pelos meios de comunicação um fato – por mais trivial que seja – que não vire um falatório com estardalhaço. Tudo porque a obsessão da imprensa em geral é de que o ex-presidente seja preso. Esse é o maior fetiche desde o ano passado.

Hoje mesmo assisti a um vídeo em que um certo jornalista, que insiste em não amadurecer, com os dentes trincados, anunciava que conversou com ministros do STF que lhe teriam informado que o devido processo legal será seguido até que, ao final, o ex-presidente seja preso.

Bom, então aquela gravação procede? É o que parece, pela informação enfática do jornalista.

Eu não sei onde este país vai parar. Constituição ele só tem a formal, porque a real é outra, preenchida pelo desequilíbrio das interpretações que passaram a ser feitas, não por instrumentos hermenêuticos próprios, mas por cada entrevista – que mais transparecem prejulgamentos – de autoridades que não se poupam de, midiaticamente, sobre (quase) tudo opinar.

Pois bem, a política como arte ou é abraçada com compromissos institucionais ou ela não passa de uma via que, ao invés do parlamento, usa as práticas mais incipientes de mandonismo vulgar e deletério, o mesmo que a civilização pretendeu substituir com normas cujo cumprimento não pode ser condicionado a castas artificialmente construídas.

Nossa biografia institucional está enodada por uma instabilidade jurídica, que conta com a cumplicidade de órgãos da sociedade civil, que deveriam estar denunciando os impropérios, mas que quedam a conveniências circunstanciais.

Por onde andam aqueles homens e mulheres que juraram cumprir a Constituição? Por onde andam aqueles homens e mulheres que enfaticamente falavam em democracia e liberdade? Acaso nesses

profissionais que deixaram suas vestes éticas e morais e passaram a se constituir em porta-vozes de vilipêndios legais?

Nosso país mergulha no ostracismo civilizatório. Tornou-se um pária perante a comunidade internacional por opção equivocada: caminha contra a própria civilização, ao abraçar doutrinas e teorias que remetem a barbáries que maculam a própria história humana.

Cúmplices são todos aqueles que se calam. O protesto não necessita da banalidade do insulto, normalmente feito pelos que acusam terceiros do que são capazes. Mas, coautores são todos aqueles que, constituídos, quedam inertes sem observar que o Brasil é maior do que eles. Sua importância para o mundo global só não é percebida pelos próprios homens e mulheres que fragmentam a ordem institucional, com o silêncio cúmplice ou com a prevaricação funcional.

com a tag [constituição](#), [democracia](#), [liberdade](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **[Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)**

POST ANTERIOR

[UM ADEUS A ADYR](#)

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O PODER MODERADOR

POLÍTICA: ATOS E OMISSÕES

UM ADEUS A ADYR

NOS LENÇÓIS MACIOS

A VENDA E OS OLHOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**

A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**